

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКИ В ОРТОДОНТИИ

Шамухамедова Ф.А.

Саидакбарова Х.К.

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт

Кафедра: Ортодонтии и зубного протезирования

Аннотация В данной статье содержится информация о таком разделе медицины, как ортодонтия. Кратко представлены проблемы и задачи, стоящие перед врачом - ортодонтом во время приема пациента, и современные пути решения этих задач и проблем при помощи лучевой диагностики.

В статье представлены возможность грамотного планирования ортодонтического лечения с помощью лучевой диагностики, что позволяет составить индивидуальный план ортодонтического лечения. Использование рентгенологических методов исследования устраняет риск осложнений при ортодонтическом лечении и устраняет риск возникновения рецидивов.

Цель: Доказать важность лучевой диагностики при планировании ортодонтического лечения.

Материалы и методы. Проведено обследование 20 пациентов в возрасте от 12 до 28 лет (женщины 85%, мужчины 15%). Всем пациентам была проведено рентгенологическое обследование в латеральной проекции, панорамный рентген зубного ряда и 3х мерное изображение (3D рентген).

Для получения наиболее объективных данных в исследовании применен широкий спектр клинических и дополнительных методов диагностики: клинический (опрос, осмотр лица, полости рта, клинические функциональные пробы), антропометрический (измерение диагностических моделей, изучение фотопротоколов).

Обследование каждого пациента проводилось по разработанному нами протоколу.

1. Оценка состояния твердых тканей зуба (диагностика кариеса, пульпита и периодонтита), состояния периапикальных тканей пародонта, состояние кортикальной костной ткани. Построение трехмерной панорамной реконструкции для определения параллельности корней и их положения в костной ткани альвеолярных отростков с вестибулярной и язычной поверхности.
2. Оценка проходимости дыхательных путей.
3. Оценка состояния костных элементов височно- нижнечелюстного сустава с двух сторон, определение положения суставной головки в суставной ямке.
4. Рентгенологический анализ.
5. Наложение данных рентгенологического исследования, анализ произошедших изменений в процессе ортодонтического лечения.

Результаты. Данные рентгенологических исследований позволяют уточнить состояние и расположение костных структур височно- нижнечелюстного сустава, придаточных пазух носа, индивидуальные особенности строения верхней и нижней челюсти, расположение корней зубов в толще альвеолярных отростков и их соотношение с кортикальной пластиной. Дополнительными функциями этой диагностики является возможность изучения проходимости дыхательных путей.

Введение: Основой современной ортодонтии является грамотно составленный индивидуальный план лечения. Выбор адекватных методов диагностики, на основании которых осуществляется планирование лечения, является чрезвычайно важным этапом для всей последующей работы. Благодаря развитию современных лучевой диагностики врачи и пациенты получили возможность оценки результата лечения, а следовательно, и правильности поставленных задач.

Для правильной диагностики аномалий окклюзии врачи ортодонты приняли индивидуальный подход, который позволяет рассматривать пациента в целом. При таком подходе оценивается каждый фактор, который может быть частью этиологии аномалии, может оказать влияние на нее или на лечение. Информацию

получают из соматического и стоматологического анамнеза, на основе клинического обследования, анализа фотографий, моделей челюстей и рентгенологических данных. После подробного анализа этих взаимосвязанных факторов составляется индивидуальный лист. Формулировка диагноза производится после тщательной работы с индивидуальным подходом, в результате чего диагноз в некоторой степени отражает этиологию аномалии.

Современная ортодонтия ориентирована на точные диагностические данные и прогнозируемый результат лечения. В этой крайне результативной области ортодонтической практики необходимо выработать определенный базис, чтобы объективно оценить качество и эффективность клинических манипуляций.

Клинический пример №1

В клинику обратилась пациентка 25 лет с жалобами на скученность зубов во фронтальном отделе на верхней и нижней челюсти.

Объективно: лицо симметрично, рот открывается в полном объеме, девиация нижней челюсти влево. Частичная вторичная адентия на нижней челюсти. 2 класс 2 подкласс по Энглу, дистальная окклюзия. Скученное положение зубов на верхней и нижней челюсти.

При пальпации жевательных мышц выявлено напряжение и боль в левой жевательной мышце. При открывании и закрывании рта выявлены щелчки в левом височно-нижнечелюстном суставе.

Пациентке была проведена лучевая диагностика. На основании разработанного нами протокола проведено изучение данных рентгенологического исследования.

При панорамной рентгенографии выявлено снижение межальвеолярной высоты в области вторых моляров, 36 и 46 зубы отсутствуют, в 47 зубе культевая штифтовая вкладка не покрыта коронкой и данный зуб в контакте с 26 и 27 зубами, феномен Попова-Годона в области 16, 17, 47 и 26, 27, 37 зубов

Предварительный диагноз: болевая дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. Дистальная окклюзия. Частичная вторичная адентия.

После обследования была изготовлена окклюзионная пластинка, боль в жевательных мышцах и щелчки в височно-нижнечелюстном суставе прошли. Пациентка на этапе ортодонтического лечения с последующим рациональным протезированием.

По данным телерентгенографии головы определены угловые и линейные параметры положения верхней и нижней челюстей относительно основания черепа, зубов верхней и нижней челюсти. Проведен анализ мягких тканей лица. Определена величина потери высоты прикуса (рис №1).

Для оценки состояния анатомических структур челюстно-лицевого комплекса использовали угловые и линейные параметры, значения которых сравнивали со среднестатистическими нормами. Отклонения этих параметров от нормы указывали на аномалию. Для измерения углов и отрезков на цефалограмме использовали определенные исходные (антропометрические) точки, которые делятся на скелетные, зубные, зубоальвеолярные и мягкотканые.

Рис №1

Клинический пример №2

В клинику обратилась девушка 19 лет с жалобой на щели между

зубами в нижней челюсти и дитальное распиложение верхнего клыка справа.

Объективно: лицо симметрично, рот открывается в полном объеме. Частичная первичная адентия на нижней челюсти. 2 класс 1 подкласс по Энгля, дистальная окклюзия. Скученное положение зубов на верхней челюсти и дитальное расположение 13 зуба. Тремы на нижней челюсти.

При пальпации жевательных мышц выявлено незначительное напряжение. Открывание и закрывание рта безболезненное.

Пациентке была проведена лучевая диагностика. На основании разработанного нами протокола проведено изучение данных рентгенологического исследования.

При панорамной рентгенографии выявлено первичная адентия 37 и 47 зуба. Зубоальвеолярный вырост 17 зуба, феномен Папова-Гадона (рис №2).

Рис №2

Предварительный диагноз: Дистальная окклюзия. Трема нижней челюсти. Частичная первичная адентия. Скученность верхнего зубного ряда.

После обследования была спланирована лечение брекет системой, где в последующем будем использовать межчелюстные эластические тяги. Пациентка на этапе ортодонтического лечения с последующим проведением имплантации.

Клинический пример №3

В клинику обратилась девушка 14 лет с эстетической жалобой на обеих челюстях.

Объективно: лицо симметрично, рот открывается в полном объеме.

Отсутствовал 23 зуб. Ключ окклюзии на первых молярах сохранён. Скученное положение зубов на верхней и нижней челюсти. Сужение верхней и нижней зубной дуги (рис №3).

Рис №3

При пальпации жевательных мышц выявлено незначительное напряжение. Открывание и закрывание рта безболезненное.

Пациентке была проведена лучевая диагностика. На основании разработанного нами протокола проведено изучение данных рентгенологического исследования.

При панорамной рентгенографии выявлено ретенция 23 зуба (рис №4).

Рис №4

Предварительный диагноз: Сужение верхней и нижней зубной дуги.
Ретенция 23 зуба.

После обследования была спланирована лечение брекет системой, где в последующем будем использовать хирургическое вмешательство для выведения ретенированного 23 зуба. Пациентка на этапе ортодонтического лечения.

ВЫВОДЫ: Современные методы диагностики в ортодонтии позволяют получить максимум диагностической информации. Что в свою очередь позволяет грамотно и точно спланировать план ортодонтического лечения. Кроме того эти методы позволяют комплексно изучить челюсто-лицевую область, что очень важно для планирования лечения избегая возможных осложнений, а также позволяет избегать рецидивов.

Ключевые слова публикации: ортодонтия, 3D
технологии, телерентгенография

Использованная литература:

1. Книга «Основы ортодонтии» Лаура Митчелл
2. Основы ортодонтии : учебное пособие / А. С. Иванов, О-75 А. И. Лесит, Л. Н. Солдатова. — Санкт-Петербург : Спец Лит, 2017.
3. Современная ортодонтия — Проффит Уильям 2019
4. Хорошилкина Ф.Я. - Телерентгенометрия в ортодонтии